

REMDESIVIR NO TRATAMENTO DA COVID-19

Deixe um comentário / Edição 102 / Por Revista NovaFisio

REMDESIVIR IN THE TREATMENT OF COVID-19

O Registro DOI deste artigo é: [10/hp6n](https://doi.org/10/hp6n)

Registrado em <https://doi.org>

Autores:

Rômulo Bomfim Chagas¹

Fernanda Araújo de Sousa²

Maria Lucia Bomfim Chagas³

Larissa Bomfim Chagas Marques⁴

Diego Bomfim Saboia⁵

¹Mestre em Prótese Dentária. Professor do Curso de Odontologia do Centro Universitário Fametro (UNIFAMETRO), Fortaleza, Ceará, Brasil.

²Preceptora do Hospital de Olhos Leiria de Andrade.

³Mestre em Prótese Dentária pela Faculdade São Leopoldo Mandic- Fortaleza, Ceará; Professora do Curso de Odontologia da Faculdade Católica Rainha do Sertão, Quixadá, Ceará.

⁴Hospital Universitário Walter Cantídio- Fortaleza, Ceará

⁵Residente do Hospital Geral Waldemar de Alcantara

RESUMO

Durante a situação emergencial de pandemia, o antiviral Remdesivir vêm sendo estudado para o tratamento da COVID-19. O medicamento citado recebeu autorização emergencial, não definitiva, para ser comercializado e utilizado em adultos e crianças hospitalizados com COVID-19. Assim, o presente estudo teve como objetivo identificar, avaliar e sumarizar as evidências disponíveis sobre os efeitos do Remdesivir para pacientes com infecção por SARS-CoV-2 (COVID-19). O estudo foi realizado por meio de revisão bibliográfica de artigos já publicados com diferentes abordagens, utilizando-se palavras chaves como "Covid-19"; "Tratamento"; "Remdesivir"; "Eficácia".Ao final do estudo conclui-se que o Remdesivir possui grande potencial e é promissor no tratamento da COVID-19. Contudo, o antiviral é apenas o primeiro passo de muitos que serão dados para o

tratamento do COVID-19, sendo necessário maiores estudos a esse respeito, visto que a pandemia cresce cada vez mais.

Palavras-chave: Covid-19. Tratamento. Remdesivir. Eficácia.

ABSTRACT

During the pandemic emergency situation, antiviral remdesivir being studied for the treatment of COVID-19. The aforementioned drug, non-definitive emergency permission, to be marketed and used in adults and children hospitalized with COVID-19. Thus, the present study aimed to identify, evaluate and summarize the available evidence on the effects of Remdesivir for patients with SARS-CoV-2 infection (COVID-19). The study was carried out through a bibliographic review of articles already published with different approaches, using keys such as "Covid-19"; "Treatment"; "Remdesivir"; "Efficiency". At the end of the study, it is concluded that Remdesivir has great potential and is promising in the treatment of COVID-19. However, antiviral is only the first step of many that will be taken for the treatment of COVID-19, and further studies are needed in this regard, as the pandemic grows more and more.

Keywords: Covid-19. Treatment. Remdesivir. Efficiency.

INTRODUÇÃO

Em dezembro de 2019 surgiu um novo membro da família Coronaviridae, o novo coronavírus (SARS-CoV-2), responsáveis por causar várias doenças em seres humanos e em animais, agora contam com sete membros na família de patógenos (LIU et al., 2020). O SARS-CoV-2 leva ao desenvolvimento de sintomas respiratórios leves até formas graves da doença. O vírus é composto por ácido ribonucleico (RNA) de fita simples, longa e de sentido positivo (ELFIKY et al., 2021).

A Organização Mundial de Saúde (OMS) em 30 de janeiro de 2020 declarou a SARS-CoV-2 como uma emergência de saúde pública internacional, oficializando a epidemia, já a pandemia foi declarada em março (YANG et al., 2020). Os fatores facilitadores da propagação do SARS-CoV-2, que é uma doença respiratória aguda, são suas formas de transmissão aérea, já que o vírus se utiliza principalmente do trato respiratório como porta de entrada, seja por gotículas de saliva, secreções respiratórias e contato direto com indivíduo infectado (YANG et al., 2020). Há indicadores de que existem outras vias de transmissão, pois alguns estudos detectaram o vírus em amostras fecais de pacientes contaminados, indicando que o trato gastrointestinal também pode ser atingido (ESAKANDARI et al., 2020). Relaciona-se o agravamento do estado clínico dos pacientes infectados pelo vírus com a combinação dos efeitos citopáticos causados pelo próprio vírus e o processo imune do paciente. Embora ainda não sejam totalmente conhecidos os mecanismos patogênicos do vírus, sabe-se que grandes lesões pulmonares são provocadas pela infecção, aumentando a infiltração de células de defesa e os níveis séricos de substâncias pró – inflamatórias, como citocinas e quimiocinas (LIU et al., 2020).

No Brasil, de acordo com balanço do Ministério da Saúde, o número de infectados ultrapassou a marca de 13,4 milhões, contando com cerca de 351 mil óbitos por COVID-19, até o dia 10 de abril de 2021 (BRASIL, 2021). Em Goiás, segundo a Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO), há 509.834 casos de doença, sendo 12.931 óbitos confirmados. Já em Goiânia, são mais de 136 mil casos confirmados com quase 4 mil óbitos.

Durante a situação emergencial de pandemia, vários tratamentos utilizados para doenças semelhantes vêm sendo estudados para o tratamento da COVID-19. O medicamento remdesivir recebeu autorização emergencial, não definitiva, para ser comercializado e utilizado em adultos e crianças hospitalizados com COVID-19. A autorização foi concedida pela U. S. *Food and Drug Administration* (FDA), no dia 1 de maio de 2020 (FDA, 2020). Em situações excepcionais de emergência de saúde pública, onde não existem opções terapêuticas eficazes, ocorre este tipo de decisão. Desenvolvido em 2017, o remdesivir, que é um medicamento com atividade antiviral de amplo espectro contra vírus de RNA, foi uma opção de tratamento compassivo para a infecção pelos vírus Ebola, e depois testado para MERS-CoV e SARS-CoV (SHEAHAN 2017; TCHESNOKOV 2019).

Assim, o objetivo do trabalho foi identificar, avaliar e sumarizar as evidências disponíveis sobre os efeitos do *remdesivir* para pacientes com infecção por SARS-CoV-2 (COVID-19).

CORONAVÍRUS, SARS-COV-2: HISTÓRIA E ESTRUTURA VIRAL

Como já apontado, o novo coronavírus (SARS-CoV-2) é uma espécie da família Coronaviridae, pertencente ao gênero Betacoronavirus e à sub-família Orthocoronavirinae, além disso, é formada por seis espécies conhecidas, responsáveis por infecções simples do sistema respiratório, ou mais complexas como a Síndrome Respiratória Aguda Grave (SARS) e a Síndrome Respiratória do Oriente Médio (MERS) – as mais conhecidas da família (RIBEIRO, 2020).

Especificamente, o SARS-CoV-2 é chamado de novo coronavírus porque sua identificação foi realizada no ano de 2019– por isso o nome da doença em Covid-19, em *Wuhan*, cidade da província de Hubei na China. Há um consenso da origem animal do vírus, dado que todos os primeiros casos reconhecidos tiveram o mercado público Huanan – de comercialização de frutos do mar e demais animais do hábito alimentar chinês, em comum. Além disso, sabe-se que o principal portador do vírus são espécies de morcego, mas não há identificação dos hospedeiros intermediários, os que transmitem o vírus ao ser humano (SHIGEMURA, 2020).

Assim como os demais coronavírus, o SARS-CoV-2 é um vírus de RNA simples e positivo, de codificação protéica estrutural e não estrutural. Tem formato esférico com diversas moléculas protéicas em sua superfície, dispostas como uma coroa – e por isso, seu nome. A sequência de seu RNA é formada por aproximadamente 30 mil nucleotídeos de comprimento. O envoltório esférico do vírus é uma bicamada de lipídios e sua composição viral conta com quatro moléculas protéicas estruturais (spike – S; membrana – M; envelope – E e nucleocapsídeo – N). É importante ressaltar a

proteína S como glicosilada e componente das pontas na superfície da partícula viral (dividida em S_1 e S_2), que permite a ligação e a fusão do vírus à célula hospedeira (WRAPP et al., 2020).

Figura 1 – Estrutura viral do COVID-19

Fonte: Li et al. (2020)

Outro ponto importante a se destacar é que a eficiência da ligação do SARS-CoV-2 ao receptor celular humano e o fato de que ele não é derivado de outro vírus anterior, garantem que sua origem é por seleção natural e não por manipulação genética artificial (ANDERSEN et al., 2020).

2.1 DIAGNÓSTICO

Dado que a transmissão do SARS-CoV-2 é realizada principalmente pelas gotículas de saliva expelidas por um organismo infectado ao ambiente – e às diversas superfícies, atingindo os demais organismos. E além dessa suspensão de partículas ao ar, a infecção ocorre pelo contato do sistema respiratório ao vírus, de modo que os principais sintomas observados em um organismo contaminado serão semelhantes às doenças do sistema respiratório, como a gripe, por exemplo (MAYARA, 2020).

Assim, o diagnóstico deve considerar sintomas como febre, fadiga e dores, mas também testes de presença do vírus por transcriptase reversa (RT PCR), hemogramas para verificação da relação plaquetas/linfócitos (PLR), megacariócitos, trombopoietina, por exemplo. Quanto ao acompanhamento do comportamento da doença em número de infectados e dimensão da infecção em âmbito local e regional, cabe o diagnóstico por detecção de anticorpos IgM e IgG, por testes sorológicos rápidos (OSTERDAHL et al., 2020).

2.2 DADOS EPIDEMIOLÓGICOS

Considera-se o ciclo reprodutivo do vírus entre 1,4 e 2,5 novos casos oriundos de um indivíduo infectado e o tempo de incubação médio de cinco dias (LAUER et al., 2020; LIU et al., 2020). É por esses números que a disseminação de SARS-CoV-2 logo passou de uma epidemia a uma pandemia de importância global, declarada pela Organização Mundial de Saúde (OMS) em 2020.

A dimensão desse fenômeno patológico no Brasil é significativa, pois em abril de 2021, o Ministério da Saúde (MS) já informava mais de 14,5 milhões de infectados, com 398 mil mortes. Nesse cenário, o Estado de Goiás também comporta grande impacto de infecções, a Secretaria Estadual de Saúde (SES-GO) informa os dados na casa de 509.834 casos, com 12.931 mortes. Dessas, 4 mil se localizaram na capital, Goiânia que, segundo a Secretaria Municipal de Saúde, até abril de 2021 contava com 136 mil casos confirmados. E sobre as recuperações, há no país 13 milhões de pacientes recuperados e um milhão em acompanhamento médico (BRASIL, 2021).

2.3 MANIFESTAÇÕES CLÍNICAS

Como já exposto, trata-se de uma doença com transmissão aérea e o sistema respiratório – especialmente as cavidades orais e nasais, como as principais fontes de infecção. Assim, a desordem provocada pelo SARS-CoV-2 é marcada por sintomas como febre latente durante dias. Tosse em menor ou maior grau, dispneia, dor de garganta, anosmia ou hiposmia, além de mialgias, hemoptise, diarreia, dores torácicas, náuseas e vômitos (LI et al. 2020).

A insuficiência respiratória verificada nos pacientes de infecção mais grave pode ser associada a linfopenia, podendo causar inclusive, danos nos alvéolos pulmonares. Outro ponto que pode ser verificados nos pacientes mais infectados é a redução das taxas de linfócitos e o aumento de trombopoietina (ARENTZ et al., 2020).

Os casos de óbitos por Covid-19 são causados principalmente pela insuficiência respiratória ou por dano miocárdico com insuficiência cardíaca ou pela associação dos dois eventos. Decorrentes da alta concentração de citocinas em hiperinflamação em um cenário de baixa resposta imunológica dada a presença do vírus (QU et al. 2020).

3 REMDESIVIR

Atualmente a procura por estratégias terapêuticas e farmacológicas para lidar com a COVID-19 aumenta cada vez mais. Entretanto, até o início do presente ano ainda não haviam estratégias comprovadas para serem utilizadas no início da propagação do vírus com o intuito de inibir a atividade viral (AQUINO, 2020).

Diante disso, era importante encontrar medicamentos que estivessem relacionados à ação viral para que fosse possível atenuar o impacto da lesão pulmonar provocada pelo vírus SARS-CoV-2.

Dessa forma, no decorrer do final do ano de 2020 muitos esquemas virais passaram por uma longa fase de testes.

Apesar das pesquisas sobre o uso do *Remdesivir*, a Organização Mundial da Saúde (OMS, 2020), não recomendou a utilização de antivirais para o tratamento da COVID-19, visto que os estudos clínicos que foram realizados demonstraram resultados incongruentes entre si. Nesse contexto, a OMS entendeu que o *Remdesivir* não trazia resultados efetivos para o tratamento da COVID-19.

Tal recomendação proferida pela OMS contra a utilização do *Remdesivir* possui relação com os diferentes níveis de gravidade da doença que o paciente pode apresentar, visto que há casos referentes ao início dos sintomas até casos de pacientes hospitalizados. Com isso, de acordo com a OMS (2020), ainda não há evidências suficientes que demonstram que o uso do *Remdesivir* seja responsável na melhora da sobrevida e de outros aspectos nos pacientes que apresentam COVID-19.

As recomendações citadas compõem uma diretriz lançada com o objetivo de apontar possíveis cuidados clínicos para a COVID-19. Ressalta-se que as diretrizes são consideradas inovações e demonstraram padrões científicos para responder com agilidade às demandas decorrentes da pandemia.

3.1 DENOMINAÇÕES E PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

O *Remdesivir* (GS-5734) é considerado um éster carboxílico (C₂₇H₃₅N₆O₈P) que possui um tipo de massa molecular contemplada de 602,6, sendo decorrente da condensação “formal do grupo carbóxi de N – [(S) – ,{[(2R, 3S, 4R, 5R) -5- (4-aminopirrolo [2,1-f] [1,2,4] triazin-7-il)-5-ciano-3,4-di-hidroxitetrahydro-furan-2-il] metoxi} (fenoxi) fosforil] -L-alanina com o grupo hidróxi de 2- etilbutan-1-ol [1]” (Carestiato; Weid, 2020, p. 2).

Compreende-se que a estrutura química do *Remdesivir* é formada a partir de “e 2-etil-butil (2S)- 2- [[(2R,3 S,4R,5R) -5-(4-aminopirrolo [2,1-f][1,2,4]triazin-7-il) -5-ciano-3,4-di-hidroxi- oxolan-2-il] metoxifenoxifosforil] amino] propanoato” (Carestiato; Weid, 2020, p. 2). Vale destacar que o *Remdesivir* é estudado como membro das classes de análogos de nucleosídeos, apesar de apresentar várias alterações em suas estruturas.

3.2 FARMACOCINÉTICA

Para Elfiky et al (2021) no que se refere à farmacocinética, ressalta-se que, o *Remdesivir* é um medicamento que apresenta bons resultados em relação ao SARS-CoV-2, tendo em visto que sua molécula se associa à RdRp do vírus, com uma energia de ligação (-7,6 kcal/mol) semelhante à dos próprios nucleotídeos nativos.

O acúmulo efetivo-90 (EC90) do *Remdesivir* no combate ao SARS-CoV-2 em cultura de células Vero-E6 é de 1,76 µM. Isso sugere que tal concentração teria capacidade de ser atingida em humanos sem haver adversidades. Além disso, acredita-se que o Remdesivir possui a capacidade de inibir de maneira eficaz a infecção do COVID-19 através de uma linhagem celular humana (Wang, 2019 citado por Carestiato e Weid, 2020).

Além disso, verificou-se que em cultura de células epiteliais que são consideradas primárias em relação a das vias aéreas humanas, isto é, modelo *in vitro* biologicamente importantes no que pese a infecção pulmonar, o Remdesivir impede que SARS-CoV (IC50 = 0,069 µM) e MERS-CoV (IC50 = 0,074 µM) volte a acometer o paciente (Carestiato; Weid, 2020). A respeito do ponto principal, afirma-se que, segundo Sanders et al. (2020), aspectos da farmacocinética do Remdesivir passaram por avaliações em estudos clínicos de apenas uma fase 1 com dose única e múltipla. Com isso, identificou-se que as infusões intravenosas entre 3 mg e 225 mg não evidenciaram nenhum índice de toxicidade, seja hepática seja renal. Por meio de aplicação referentes a dosagem múltiplas foi possível perceber elevações reversíveis em relação a níveis de aspartato aminotransferase e alanina transaminase (Sanders et al., 2020). Diante disso, o *Remdesivir* apresentou farmacocinética linear dentro do intervalo de doses citados, assim como uma meia-vida intracelular acima de 35 horas. Atualmente se investiga a respeito da dose única de 200 mg acompanhada por uma infusão diária de 100 mg.

Para Rios et al. (2021), toque tange a recuperação dos pacientes após a ingestão do *Remdesivir*, considera-se que isso pode apresentar relação com os mecanismos de autodefesa inatos e o tratamento com o medicamento tenha dado apenas suporte. Dessa forma, não é possível inferir de maneira precisa que a melhora do paciente após a ingestão do medicamento esteja ligada estritamente ao uso do Remdesivir.

Além disso, segundo uma pesquisa *in vitro* realizada a partir da linhagem de células Huh7 de câncer de fígado humano foi possível verificar que o Remdesivir foi responsável por inibir a infecção provocada pelo vírus da COVID-19 de forma eficaz na linha celular humana que se apresentou sensível ao SARS-CoV-2.

3.3 FARMACODINÂMICA

O *Remdesivir* em questão pode ser compreendido enquanto um medicamento que possui uma ação de inibidor de vírus dependente de RNA polimerase com atividade inibitória *in vitro* no combate ao SARS-CoV-1 e o vírus da Síndrome respiratória do Oriente Médio (MERS-CoV). O Remdesivir foi observado inicialmente com grande potencial no tratamento contra a Covid-19 em decorrência de sua capacidade de inibição do SARS-CoV-2 *in vitro*.

Segundo Carestiato; Weid (2020, p.2) o *Remdesivir* (GS-5734) pode ser considerado enquanto “um pró-fármaco que apresenta ação antiviral de amplo espectro com atividade potente *in vitro* contra um painel diverso de vírus de RNA, como o vírus Ebola, MERS-CoV e SARS-CoV”. Além disso, o

Remdesivir (GS-5734) é considerado “um pró-fármaco do análogo da adenosina parental, GS-441524, sendo metabolizado em um pró-fármaco de nucleosídeo trifosfato ativo (NTP) através do hospedeiro”.

Estudos com primatas não humanos apontaram que o Remdesivir era capaz de reduzir os níveis de vírus do pulmão e os possíveis danos pulmonares em até 12 horas subsequente a inoculação com MERS-CoV. Além disso, os estudos também retratam que o Remdesivir é indicado para pessoas maiores de 12 anos e que apresentam mais de 40 kg.

Para que o uso do *Remdesivir* seja recomendada é importante que o paciente esteja sentindo falta de ar e precise de oxigênio, além de estar com um quadro de pneumonia. Vale ressaltar que não é possível utilizar o *Remdesivir* em casos de pessoas que já estão entubadas. Por fim, Rios et al. (2021), ressalta que o *Remdesivir* é um metabolizado ativo, um nucleosídeo tri fosforilado, via quinase intracelular anabólica que encerra a produção de RNA viral nas fases iniciais da infecção. No que se refere às recomendações práticas para o tratamento antiviral com *Remdesivir*, ressalta-se que sua natureza se demonstra análogo de nucleotídeo (GS-5734), contém β -ciclodextrina, C₂₇H₃₅N₆O₈P (fórmula molecular), 602,6g / mol (peso molecular). A dose recomendada deve ser de 200 mg por via intravenosa seguida de 100 mg / dia por via intravenosa por um período entre 5 a 10 dias de modo que a administração ocorra por 30 minutos.

3.4 MECANISMO DE AÇÃO

Segundo Carestiato e Weid (2020), o Remdesivir tem potencial de ser metabolizado de maneira efetiva a partir do nucleosídeo trifosfato ativo em diversas linhas celulares dos seres humanos. O Remdesivir pode atuar enquanto um intimidador de RNA polimerase que é dependente de RNA (RdRp), “visando interromper o processo de replicação do genoma viral. O RdRp é o complexo proteico usado pelos Coronavírus para replicar seus genomas baseados em RNA” (Carestiato; Weid, 2020, p. 3). Após o hospedeiro metabolizar o *Remdesivir* em NTP ativo, “o metabólito compete com a adenosina trifosfato (ATP; o nucleotídeo natural normalmente usados neste processo) pela incorporação na cadeia de RNA nascente” (Carestiato; Weid, 2020, p. 3).

A inserção do substituto citado na nova cadeia ocasiona na conclusão prematura da síntese de RNA, o que interrompe o desenvolvimento da cadeia de RNA depois da adição de mais nucleotídeos (Carestiato; Weid, 2020). O *Remdesivir* mantém a atividade antiviral do fármaco, contrariando o que foi visto até então pelos Coronavírus, visto que eles possuem um procedimento de revisão da síntese de RNA que consegue detectar e até mesmo eliminar outros análogos de nucleosídeos, fazendo com que sejam resistentes a determinados medicamentos.

Segundo Rios et al. (2021, p.3), o pró-fármaco *Remdesivir* é considerado um análogo do nucleotídeo adenosina substituído (ATP) 1-ciano no qual é metabolizado em células-alvo em um trifosfato de nucleosídeo ativo (RDV-TP) “semelhante ao ATP que inibe as enzimas RNA polimerases dependentes de RNA viral (RdRp), limitando produção de RNA viral no estágio inicial da infecção”.

Considera-se, também, que um possível mecanismo de ação do pró-fármaco possui relação com a mutagênese, bem como com a terminação da cadeia da transcrição do RNA. Ademais, a partir de análises *in vitro*, foi possível observar que o amálgamanos estágios iniciais de replicação do vírus teve uma ação considerada mais eficiente a depender do tempo (WANG M, et al., 2020).

Além disso, evidências sugerem que o *Remdesivir* poderia atuar como um meio de ação complementar que ainda não foi relatado nas pesquisas. Caso essa hipótese seja verdadeira, “poderia permitir que a atividade antiviral parcial continuasse apesar das mutações virais que aumentam a fidelidade de replicação” (Carestiato; Weid, 2020, p. 3).

3.5 EVIDÊNCIAS CLÍNICAS

Segundo Organização Mundial da Saúde (OMS, 2020), diretrizes foram realizadas para apontar possíveis cuidados clínicos para lidar com a COVID-19. As diretrizes foram desenvolvidas por um grupo internacional que contava com a participação de 28 especialistas em cuidados clínicos, 4 pacientes parceiros e 1 especialista em ética. Somado a isso, as diretrizes contaram com a colaboração da organização sem fins lucrativos Magic Evidence Ecosystem Foundation (MAGIC), no fornecimento de suporte metodológico.

As pesquisas sobre os cuidados clínicos tiveram início em 15 de outubro, data em que o Estudo de Solidariedade da OMS disponibilizou os resultados provisórios. Os dados que foram revisados pelo painel incluíram os resultados do ensaio divulgado pela OMS e mais 3 ensaios clínicos randomizados. Nos 4 ensaios foi necessária a participação de 7.000 pacientes para que os resultados fossem o mais fidedigno possível.

Por meio da evidência foi possível constatar que o *Remdesivir* não sugeriu nenhum efeito relevante na mortalidade. Assim, deve-se considerar a influência da necessidade de ventilação mecânica, bem como o tempo para melhora clínica e outros resultados importantes para o bem-estar do paciente (OMS, 2020).

Apesar disso, o grupo de desenvolvimento das diretrizes citadas afirmou que é necessário que mais pesquisas sejam realizadas para que seja possível verificar maior certeza no que se refere às evidências para grupos específicos de pacientes (OMS, 2020). Além disso, alegaram a importância de pesquisas para a avaliação do *Remdesivir*. Ressalta-se que geralmente uma recomendação condicional é emitida no momento em que as evidências relacionadas aos benefícios e riscos de uma intervenção são incertas. Diante dessa situação há a recomendação condicional contra a utilização de *Remdesivir*, demonstrando que não há evidências suficientes para apoiar o seu uso ainda.

Entretanto, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) liberou o antiviral *Remdesivir* como uma forma de tratamento da COVID-19 porque a biofarmacêutica americana Gilead Sciences liberou a mesma medicação através da Food and Drug Administration (FDA), ou seja, um órgão

norte-americano que equivale à Anvisa. (AGÊNCIA BRASIL, 2020). Além disso, argumentaram que a utilização do *Remdesivir* reduz o período de internação dos pacientes hospitalizados e que o antiviral está liberado apenas para pacientes que se encontravam internados em hospital com pneumonia.

Segundo Lai et al. (2020), desde o primeiro caso tratado com sucesso a partir do uso de *Remdesivir* nos EUA em março de 2020, o antiviral tornou-se um agente anti-SARS-CoV-2 promissor, tendo sua utilidade relatada em diversas pesquisas observacionais. Por meio de estudos clínicos randomizados (ECR) feitos atualmente foi avaliada a eficácia clínica do *Remdesivir* em COVID-19, bem como metanálises. Contudo, a evidência de tais estudos permanece limitada em decorrência do pequeno número de RCTs publicados, assim como devido à heterogeneidade entre esses estudos que visam fornecer informações atualizadas sobre a eficácia clínica do remdesivir como uma forma de tratamento para o COVID-19.

Segundo o mesmo autor o *Remdesivir* expõe um potencial para ajudar a melhorar os desfechos clínicos de pacientes em contexto hospitalar em decorrência da COVID-19 e demonstrar o papel promissor do *Remdesivir* para o tratamento desses pacientes. (Lai et al. 2020).

Segundo Rios et al. (2021), o uso do medicamento viral conhecido como *Remdesivir* é promissor no tratamento da COVID-19. Contudo, considera que mais estudos clínicos possam ser realizados para realmente comprovar sua eficácia e segurança no tratamento dos pacientes. Ou seja, tendo em vista a pesquisa citada, é necessário que haja maiores pesquisas clínicas, visto que elas geralmente são classificadas em 4 fases.

Tendo isso em vista, ao se analisar clinicamente um fármaco, precisa ser aprovado por meio de testes pré-clínicos para que aspectos de segurança sejam avaliados primeiramente em experimentos com animais modelo antes de serem aplicados de fato nos seres humanos. Portanto, ressalta-se que o *Remdesivir* é apenas o primeiro passo de muitos que serão dados para o tratamento do COVID-19, sendo necessário maiores estudos a esse respeito, visto que a pandemia cresce cada vez mais em países com o Brasil.

3.6 REAÇÕES ADVERSAS

Para Lai et al. (2020) não foi identificada nenhuma evidência da relação entre o tratamento utilizando o *Remdesivir* e eventos adversos. Apesar de estudos anteriores demonstrarem eventos adversos graves em comum, tais como, aumento nas enzimas hepáticas (32,1%), lesão renal (14,4%), aumento dos níveis de creatinina (11,2%) e insuficiência respiratória (6,4%), a meta-análise realizada por Lai et al. (2020) não detectou nenhum risco aumentado de eventos adversos após o tratamento com *Remdesivir* em paralelo com o grupo controle.

Somado a isso, vale ressaltar que Lai et al. (2020) observou um menor risco de eventos adversos graves nos grupos de *Remdesivir* de 5 e 10 dias do que no grupo de controle, sugerindo que

remdesivir tem potencial de ser um agente antiviral seguro no que se refere ao tratamento de pacientes com infecção por SARS-CoV-2.

Estudos realizados com ratos de laboratórios infectados com vírus SARS-CoV alterado geneticamente com o intuito de mostrar resistência ao *Remdesivir* evidenciaram como resultados que os vírus modificados (*Remdesivir*-resistente) apresentava ser menos infeccioso, ocasionando em uma perda menor de peso e menor carga viral em relação aos pulmões após 4 dias de infecção dos ratos utilizados para a pesquisa quando observado tendo em vista os controles. Isso aponta que a resistência ao *Remdesivir* provoca uma redução da patogenicidade do vírus, sugerindo a existência de bloqueios genéticas que impossibilitam a resistência ao medicamento pelo SARS-CoV (Rolain et al., 2020 citado por Carestiato e Weid, 2020).

Por fim, Rios et al. (2021), dentre os efeitos colaterais observados em seus estudos pode se citar sensação de náusea, vômito, gastroparesia e até mesmo sangramento retal. Assim, as reações adversas ainda são pontos de discordância entre os pesquisadores, sendo necessário averiguar de maneira mais assertiva quais os benefícios e malefícios no uso do *Remdesivir*.

4. RESULTADO E DISCUSSÕES

Através das pesquisas encontradas na coleta de dados a partir da presente revisão bibliográfica, foi possível perceber que compreender estratégias terapêuticas e farmacológicas para lidar com a COVID-19 se demonstrou necessário no atual contexto que a sociedade vivencia. Apesar de não haver no início da pandemia estratégias comprovadas, pesquisas padrão-ouro foram sendo realizadas cada vez mais com o objetivo de inibir a atividade viral o quanto antes.

Segundo Rios et al. (2021), o uso do medicamento viral *Remdesivir* é promissor no tratamento da COVID-19. Em congruência a ele, estudos (Lai et al., 2021) também afirmam que o uso de *Remdesivir* apresenta potencial para ajudar a melhorar os desfechos clínicos de pacientes em contexto hospitalar em decorrência da COVID-19. Diante de tais pesquisas que demonstram parecer favorável ao uso do antiviral, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) liberou o uso do *Remdesivir* para tratamento da COVID-19 considerando que em países como o EUA a mesma medicação foi liberada. Alegaram, também, que o uso do antiviral *Remdesivir* reduz o tempo de internação dos pacientes hospitalizados que apresentam pneumonia.

Apesar disso, a Organização Mundial da Saúde (OMS, 2020) apontou que o *Remdesivir* não sugeriu nenhum efeito relevante na mortalidade, devendo-se considerar a influência da necessidade de ventilação mecânica e o tempo para melhora clínica do paciente antes de considerar a eficácia do medicamento. A recomendação da OMS contra a utilização do *Remdesivir* pode ser justificada quando se compreende os diferentes níveis de gravidade da doença que o paciente apresenta. Levando isso em consideração, a OMS não demonstrou parecer favorável ao uso do *Remdesivir* justificando que não há evidências suficientes para afirmar que tal medicamento é responsável pela melhora da sobrevida em pacientes que apresentam COVID-19.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Portanto, pode-se perceber que ainda não há um consenso sobre o uso do *Remdesivir* para o tratamento da COVID-19. Diante da gravidade que a COVID-19 apresenta, foi necessário que diversas pesquisas fossem realizadas para possibilitar a inibição de sua atividade viral. Assim, foi relevante buscar medicamentos que estivessem relacionados à ação viral para que fosse possível atenuar o impacto da lesão pulmonar provocada pelo vírus SARS-CoV-2. Ressalta-se que, ao se analisar clinicamente um fármaco, ele deve ter sido aprovado em testes pré-clínicos para que aspectos de segurança sejam avaliados em experimentos com animais modelo antes de serem aplicados nos seres humanos.

Entretanto, devido à falta de consenso sobre o antiviral, a população ainda pode ser prejudicada pela falta de um medicamento que realmente seja eficaz no tratamento da COVID-19. Segundo Rios et al. (2021), alguns efeitos colaterais podem ser observados, como por exemplo, sensação de náusea, vômito, gastroparesia e sangramento retal. Contudo, as reações adversas são pontos de discordância entre os pesquisadores, sendo necessário averiguar de maneira mais assertiva quais os benefícios e malefícios na utilização do *Remdesivir*.

Foi possível perceber que a Organização Mundial da Saúde (OMS, 2020), ainda não demonstrou parecer favorável no que se refere à utilização de antivirais para o tratamento da COVID-19. Assim, apesar de algumas pesquisas demonstrarem-se favoráveis quanto ao uso do *Remdesivir*, pode-se perceber que os estudos clínicos realizados até então demonstraram resultados diferentes entre si, principalmente sobre as reações adversas provocadas. Considerando esse fenômeno, a OMS alega que o *Remdesivir* não demonstra resultados que podem realmente ser considerados efetivos para o tratamento da COVID-19.

Por fim, ressalta-se a relevância da presente pesquisa para compreender melhor sobre o uso do *Remdesivir* no tratamento da COVID-19, apontando os principais riscos e benefícios relacionados a ele. Ademais, em decorrência da falta de consenso sobre o antiviral *Remdesivir*, recomenda-se maiores estudos sobre o tema.

REFERÊNCIAS

AGÊNCIA BRASIL. **Anvisa esclarece divergência com OMS sobre uso do remdesivir**. Disponível em: <https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:N1v2haDLfO4J:https://agenciabrasil.ebc.com.br/saude/noticia/2021-03/anvisa-esclarece-divergencia-com-oms-sobre-uso-do-remdesivir+&cd=16&hl=pt-BR&ct=clnk&gl=br>. Acesso em: 10 de abr de 2022.

ANDERSEN, K. G. et al. The proximal origin of SARS-CoV-2. **Nature medicine**, v. 26, n. 4, p. 450-452, 2020.

AQUINO, E. M. L et al. Medidas de distanciamento social no controle da pandemia de COVID-19: potenciais impactos e desafios no Brasil. **Ciência & Saúde Coletiva**, v. 25, p. 2423-2446, 2020.

ARENTZ, M. et al. Características e resultados de 21 pacientes gravemente enfermos com COVID-19 no estado de Washington. **Jama**, v. 323, n. 16, p. 1612-1614, 2020.

BRASIL, Ministério da Saúde. **Covid-19: Casos e óbitos**. [S. l.], abr-2021. Disponível em: https://qsprod.saude.gov.br/extensions/covid-19_html/covid-19_html.html. Acesso em: 29 de nov de 2021.

CARESTIATO, T.; WEID, I. V. **REMDESIVIR: Mecanismo de ação, ensaios clínicos e pedidos de patentes depositados no INPI**. Ministério da Economia: Observatório de Tecnologias Associadas à COVID-19. Disponível em: https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/patentes/tecnologias-para-covid-19/Arquivos%20Textos/Estudo3_Remdesivir.pdf. Acesso em: 10 de abr de 2022.

ELFIKY, A. A. SARS-CoV-2 RNA dependent RNA polymerase (RdRp) targeting: An in silico perspective. **Journal of Biomolecular Structure and Dynamics**, v. 39, n. 9, p. 3204-3212, 2021.

ESAKANDARI, H. et al. A comprehensive review of COVID-19 characteristics. **Biological procedures online**, v. 22, p. 1-10, 2020.

FOOD AND DRUG ADMINISTRATION – FDA. **Atualização do Coronavírus (COVID-19): 9 de novembro de 2020**. Disponível em: <https://www.fda.gov/news-events/press-announcements/coronavirus-covid-19-update-november-9-2020>. Acesso em: 29 de nov de 2021.

LAI, Chih-Cheng et al. Epidemiologia global da doença coronavírus 2019 (COVID-19): incidência da doença, índice cumulativo diário, mortalidade e sua associação com os recursos de saúde do país e situação econômica. **Jornal internacional de agentes antimicrobianos**, v. 55, n. 4, pág. 1059-1066, 2020.

LAUER, S. A. et al. The incubation period of coronavirus disease 2019 (COVID-19) from publicly reported confirmed cases: estimation and application. **Annals of internal medicine**, v. 172, n. 9, p. 577-582, 2020.

LI, Long-quan et al. Características clínicas dos pacientes com COVID - 19, taxa de alta e taxa de letalidade da meta - análise. **Journal of medical virology**. v. 92, n. 6, p. 577-583, 2020.

LIU, Y. et al. The reproductive number of COVID-19 is higher compared to SARS coronavirus. **Journal of travel medicine**, 2020.

MAYARA, J. **Mulheres podem estar mais expostas psicologicamente à pandemia**. Jornal Estado de Minas. Disponível em: <https://www.em.com.br/app/noticia/bem->

viver/2020/05/29/interna_bem_viver,1151856/mulheres-podem-estar-mais-expostas-psicologicamente-a-pandemia.shtml. Acesso em: 10 de abr de 2022.

OSTERDAHL, M. et al. Detectando SARS-CoV-2 no ponto de atendimento: dados preliminares comparando a amplificação isotérmica mediada por loop (LAMP) com PCR. **BMC Infect Dis**, v. 20, n. 1, p. 783, 2020.

Organização Mundial da Saúde – OMS. **A OMS recomenda contra o uso de remdesivir em pacientes com COVID-19**. Disponível em: <https://www.who.int/news-room/feature-stories/detail/who-recommends-against-the-use-of-remdesivir-in-covid-19-patients>. Acesso em: 10 de abr de 2022.

QU, R. et al. Platelet-to-lymphocyte ratio is associated with prognosis in patients with coronavirus disease-19. **Journal of medical virology**, v. 92, n. 9, p. 1533-1541, 2020.

RIBEIRO, C. **Mulheres podem estar mais expostas psicologicamente à pandemia**. Em. 2020. Disponível em: https://www.em.com.br/app/noticia/bem-viver/2020/05/29/interna_bem_viver,1151856/mulheres-podem-estar-mais-expostas-psicologicamente-a-pandemia.shtml. Acesso em: 10 de abr de 2022.

RIOS, D. L. et al. Remdesivir: a eficácia da nova droga no controle do coronavírus da síndrome respiratória aguda grave 2 (sars-cov-2) recentemente emergido. **Revista Eletrônica Acervo Saúde**, v. 13, n. 1, p. e5877-e5877, 2021.

SANDERS, J. M. et al. Pharmacologic treatments for coronavirus disease 2019 (COVID-19): a review. **Jama**, v. 323, n. 18, p. 1824-1836, 2020.

SHEAHAN, T. P. et al. Broad-spectrum antiviral GS-5734 inhibits both epidemic and zoonotic coronaviruses. **Science translational medicine**, v. 9, n. 396, 2017.

SHIGEMURA, J. et al. Public responses to the novel 2019 coronavirus (2019-nCoV) in Japan: Mental health consequences and target populations. **Psychiatry and clinical neurosciences**, v. 74, n. 4, p. 281, 2020.

TCHESNOKOV, E. P. et al. Mechanism of inhibition of Ebola virus RNA-dependent RNA polymerase by remdesivir. **Viruses**, v. 11, n. 4, p. 326, 2019.

WANG, Manli et al. Remdesivir and chloroquine effectively inhibit the recently emerged novel coronavirus (2019-nCoV) in vitro. **Cell research**, v. 30, n. 3, p. 269-271, 2020.

WRAPP, D. et al. Cryo-EM structure of the 2019-nCoV spike in the prefusion conformation. **Science**, v. 367, n. 6483, p. 1260-1263, 2020.

YANG, J. et al. Prevalência de comorbidades na nova infecção por coronavírus Wuhan (COVID-19): uma revisão sistemática e meta-análise. *Int J Infect Dis*, v. 10, 2020.

[← Post anterior](#)

[Post seguinte →](#)

Deixe um comentário

Conectado como Dr. Oston Mendes. Sair? Campos obrigatórios são marcados com *

Digite aqui...

[Publicar comentário »](#)

Revista NovaFisio | Revista Científica.

Revista de alto impacto com Qualis, ISSN, DOI

CNPJ: 45.773.558/0001-48 | Copyright © 2022